

BOEKBESPREKING

J. Sittig en Prof. Dr H. Freudenthal, DE JUISTE MAAT, Leiden L. Stafleu, 402 blz. f 20,— gebr.

door Prof. Dr Th. Limperg Jr

Toen ik bovengenoemd werk in handen kreeg, werd mijn belangstelling onmiddellijk gewekt. Niet alleen door de suggestieve titel; strekking en opzet trokken mij aan. Nu ik het gelezen heb, is die belangstelling gerechtvaardigd gebleken. Dit boek is in vele opzichten een belangrijke aanwinst voor de bedrijfseconomie, zowel theoretisch als praktisch. Met zijn waarde als bedrijfseconomische studie is zijn betekenis overigens nog onvoldoende gekenmerkt; die betekenis reikt verder, zoals ik in deze recensie hoop duidelijk te maken.

Het werk is blijkens het titelblad uitgegeven in opdracht van N.V. Magazijn „De Bijenkorf”. Het brengt de uitkomsten van een door de statisticus J. Sittig, medewerker van het Adviesbureau voor Toegepaste Statistiek, in samenwerking met Prof. Freudenthal van de Rijksuniversiteit te Utrecht voor dit grootwinkelbedrijf ingesteld onderzoek naar een doelmatig maatsysteem voor damesconfectiekleding. Het boek is verdeeld in drie delen. Deel I (85 blz.) is van de hand van Prof. Freudenthal en beoogt, zoals Dr G. van der Wal, directeur-generaal van „De Bijenkorf”, in een geleidewoord het uitdrukt, de in deel II (280 blz.) gegeven beschrijving van het onderzoek en de uitkomsten ervan in voor ieder begrijpelijke vorm te „vertalen”, omdat het werk anders „slechts voor een kleine kring genietbaar zou zijn”. In deel III (23 blz.) geeft Prof. Freudenthal tenslotte wiskundige beschouwingen over de methoden van het onderzoek.

Het oordeel over dit werk wordt in overwegende mate bepaald door de betekenis, die men mag toekennen aan het resultaat van het onderzoek, dat het beschrijft. Die betekenis is gelegen in de waarde van de uitkomst van het onderzoek voor de praktijk van fabricage en distributie van damesconfectie; en die waarde wordt op haar beurt bepaald door de doelmatigheid van het onderzoek en de normatieve invloed, welke zijn uitkomst kan hebben voor industrie, handel en consument.

Wat de doelmatigheid van het onderzoek betreft, stelt het tweede deel van het werk ons in alle opzichten in staat om ons daaromtrent te vergewissen; voor zover nodig vult de voorafgaande beschouwing van Prof. Freudenthal deze gegevens nog aan. Van stap tot stap wordt het onderzoek beschreven; elke stap wordt toegelicht en verantwoord, zodat de lezer geen enkele schakel mist in de overwegingen, die tot de wijze van behandeling, de keuze van de onderzochte personen en van de metingen, de fouten-marges enz. hebben geleid. Men komt onder de indruk van de gewetensvolle werkwijze bij het onderzoek, zo goed als van de intelligente en zorgvuldige analyse van het probleem en van de duidelijke en openhartige verantwoording van hetgeen men heeft gedaan.

Het werk licht ons ook omstandig in omtrent het doel, dat met het onderzoek werd beoogd. De confectie heeft het voordeel, relatief goedkoop te zijn in vervaardigingskosten van het kledingstuk, in vergelijking tot de maatkleding, maar ze heeft het nadeel, dat zij hiaten laat in de aanpassing aan de persoonlijke maten van de afnemers. Die hiaten hebben tot gevolg, dat de koopster veelal geen volkomen passend kledingstuk in de winkel zal vinden. Dit euvel is uit den aard der zaak niet geheel te verhelpen, maar het streven bij het onderzoek is er op gericht, het zoveel doenlijk te verkleinen. Het algemene middel daartoe is een doelmatig assortiment van onderscheiden maten en de doelmatigheid van dit assortiment is afhankelijk van een zodanige keuze van de maten en maat-combinaties, dat het assortiment zo klein mogelijk wordt gehouden en zo weinig mogelijk kosten voor verandering vereist; kosten, welke nodig zijn om elke afneemster te bedienen in de maten-combinatie, die voor haar de bevrediging doet benaderen, welke de maatkleding verschafft. Het zoeken naar „de juiste maat” houdt dus niet in het zoeken naar de voor elke persoon passende maat en maten-combinatie, maar het streven naar een zodanig assortiment van maten, dat de voorraadkosten en de veranderingskosten tot een zo laag mogelijk peil worden teruggebracht.

„De juiste maat” in deze zin heeft het onderzoek te voorschijn gebracht. Voor de klantenkring van „De Bijenkorf” wel te verstaan, want de metingen zijn verricht op afneemsters van dit bedrijf. Welke problemen men daarbij heeft moeten oplossen, welke metingen men heeft moeten verrichten en hoe men die metingen tot betrouwbare gegevens heeft gemaakt, vindt men in het werk uitvoerig uiteengezet. Ik zal niet pogen in deze recensie een overzicht van dit alles te geven. Zulk een overzicht zou de lezer toch slechts een onvolkomen denkbeeld geven van wat er bij dit onderzoek al zo te pas kwam; hij zal, indien hij voor problemen van deze aard belangstelling heeft, het boek zelf ter hand moeten nemen en hij zal de aan de lezing bestede tijd niet betreuren. Dat geldt voor de vakman uit de confectiebranche, in de industrie zo goed als in de distributiesector, voor de bedrijfseconoom en zelfs voor de leek.

De vakman uit de betrokken textielbranches zal bij lezing en bestudering een cursus doorlopen, die hem de ogen zal kunnen openen voor de gebreken van het chaotische maten-complex, waarmede industrie en distributie tot nu toe hebben rondgetobt. Of deze lessen hem ertoe zullen brengen om zijn werk-methode, met haar kostbare verspilling en haar gebrekkige voorziening van zijn afnemers, te wijzigen, is een andere vraag. Ik wil niets kwaads zeggen van de Nederlandse bedrijfsman, maar ik moet toch zeggen, dat ik in dit opzicht niet bijster optimistisch ben. Verhoging van de productiviteit is de leuze van de dag. Voor reises naar de Verenigde Staten zijn onze zakenmensen niet moeilijk warm te maken, maar ditmaal zit er niet zo'n reis in het verschiet, want dit in Nederland verrichte onderzoek overtreft een overeenkomstig onderzoek, dat in de Verenigde Staten is ingesteld, in doelmatigheid. Trouwens, het onderzoek van „De Bijenkorf" is rechtstreeks op de Nederlandse verhoudingen gericht geweest en is reeds daarom van meer nut dan een overeenkomstig onderzoek in Amerika. Zal men onder deze omstandigheden ook voor deze bijdrage tot opvoering van de productiviteit warm lopen en, vooral, zal men nu zelf ook de hand aan de ploeg slaan? Ik hoop het.

De bedrijfs-economen en met name de accountants zullen daartoe hun steentje kunnen bijdragen en het is reeds hierom, dat ik de lezers van het M.A.B. opwek om van de inhoud van het hier besproken werk kennis te nemen. Hetgeen niet wegneemt, dat het boek hun belangstelling ook meer in het algemeen verdient, want zij vinden hier de beschrijving van een onderzoek, dat een leerzaam voorbeeld is van wat met de statistische analyse kan worden bereikt en een specimen van verhandeling, dat menigeen, die sceptisch staat tegenover de praktische waarde der statistische analyse, zal kunnen bekeren. Die bekering verwacht ik op grond van de voor de praktijk verkregen belangrijke uitkomsten van het onderzoek en ook uit hoofde van de ook voor de niet wiskundig geschoolde begrijpelijke uiteenzetting van de werk-methode en van de aan haar ten grondslag liggende overwegingen; de normaal geschoolde econoom en accountant zal geen onoverkomelijke moeilijkheden ondervinden als hij de inhoud van dit werk tot zijn geestelijke eigendom wil maken.

Met deze uitspraak kom ik tot de beoordeling van het boek als zodanig.

Zoals ik in de aanvang heb gezegd, houdt, naar de mededeling van Dr van der Wal in diens geleidewoord, het eerste deel een beschouwing in van Prof. Freudenthal, welke de beschrijving van het onderzoek en van de verkregen uitkomsten uit het tweede deel overbrengt in een taal, die voor ieder begrijpelijk is. Deze uitspraak van Dr van der Wal moet in zoverre met een korreltje zout worden genoten, als ook de uiteenzetting van Prof. Freudenthal niet bestemd is voor hem, die geheel vreemd staat tegenover de behandelde materie en die daarvoor geen vakkundige belangstelling heeft. Het werk is nu eenmaal geen roman of novelle en de lezer van het M.A.B. zal dit ook niet verwachten. Voor hem is het door Prof. Freudenthal geschreven deel niet alleen begrijpelijk, het is ook, zoals trouwens van deze schrijver te verwachten was, een in alle opzichten wetenschappelijk verantwoorde verhandeling, die in zo voortreffelijke vorm een schijnbaar dorre stof verwerkt, dat men er waarlijk door geboeid wordt. Ik wil bovendien mijn waardering uitspreken voor de wijze, waarop Prof. Freudenthal, die met de supervisie van het onderzoek werd belast toen dit reeds in zijn opzet geheel was voorbereid en een eind was gevorderd, alle eer laat aan de leider van het onderzoek Sittig, in wiens werkplan hij, naar hij meedeelt, geen verandering heeft behoeven aan te brengen en met wiens werkwijze hij verklaart zich geheel te hebben kunnen verenigen.

Ik moet overigens zeggen, dat men zich vergissen zou, als men op grond van het geleidewoord van Dr van der Wal zou menen, dat het door Sittig geschreven tweede deel niet of moeilijk leesbaar is voor hem, die niet wiskundig is geschoold. Ik ben geen wiskundige en daarom durf ik op grond van mijn ervaring te zeggen, dat de econoom en de accountant met een normale kennis van de wiskunde ook het tweede deel vrijwel geheel zal kunnen lezen. Ik hoop dan ook, dat vele lezers van het M.A.B. dit zullen doen, want de goede hoedanigheden van het onderzoek weerspiegelen zich in het bijzonder in dit deel. Het beschrijft het onderzoek in alle bijzonderheden en legt een volledige verantwoording daarvan af, met een relaas van alle overwegingen, die tot de werk-methode hebben geleid. Men vindt daarin ook gedetailleerde beschouwingen over de beslissingen omtrent de keuze uit de alternatieve mogelijkheden en omtrent de uitkomsten. En dit alles in bewoordingen, die het geheel tot een aantrekkelijke studie maken.

Over het derde deel kan ik niet oordelen. Prof. Freudenthal geeft daarin een omstandige analyse en verantwoording van de mathematische elementen van het onderzoek, welke in het tweede deel zijn toegepast. Dit deel zal slechts de belangstelling kunnen wekken van wiskundig geschoolden en in het bijzonder van hen, die bekend zijn met de statistische analyse. Maar lezing daarvan is voor de kennisneming van de

overige inhoud van het werk niet nodig. Het is een verdienste van de samenstelling van het boek, dat de niet specifiek wiskundig geschoolde lezer bij de kennismeming van de voor hem toegankelijke beschouwingen niet gehinderd wordt door de tussenvoeging van de puur-wiskundige afleidingen en uitwerkingen.

Ik vat het voorgaande thans samen. Ik ben van oordeel, dat het onderhavige werk een belangrijke aanwinst is voor onze bedrijfseconomische literatuur. Het is een boek, dat zowel voor de bedrijfsman als voor de econoom leerzaam is, voor de studie zo goed als voor de praktijk. Een wetenschappelijk werk, dat op hoogst verdienstelijke wijze een analyse en een oplossing voor de lezer ontwikkelt, die deze een duidelijk inzicht geeft in de doelstelling, de methode, de uitvoering en de uitkomsten van een belangwekkend onderzoek, dat voor de praktijk van grote waarde is.

Ik besluit mijn recensie met een woord van waardering aan de directie van „De Bijenkorf” voor haar van vakmanschap in grote stijl getuigend besluit tot het doen instellen van het onderzoek en voor de wijze, waarop zij de uitkomsten ervan voor iedereen beschikbaar heeft gesteld. Deze publicatie is een fraai getuigenis van harmonisch samengaan van praktische koopmanszin en wetenschappelijk economisch inzicht.
